

ҲАДИС ИЛМИ РИВОЖИДАГИ ОЛТИН ДАВР

О.Назаров

Гул.ДУ доценти

А.Абдуматов

Гул.ДУ ўқитувчиси

Abstract. From the time when the science of hadith came into being, scholars began to travel to other countries in search of knowledge. This process served as the main factor for the development of the science of hadith in the lands of Movarounnahr. Sources mention the names of nine people who entered Movarounnahr in 55/674-675. They are: Sa'id ibn Usman ibn Affan; Qusam ibn Abbas; Abul'aliya Rufai' ibn Mihran; Muhammad ibn Wasi'; Dahhak ibn Muzahim; Lays ibn Abi Sulaym; Ziyad ibn Mihran; Hulayd ibn Hasan. For this reason, great scholars came from different parts of this country.

Keywords: Khadis schools, Bayt ul-hikma, the thinker, al-Bukhari, al-Khorazmi, Farghani, Heavenly movements, al-Farabi, Ibn Sina, Abu Rayhan Beruni, Saydana, Mahmud Kashgari, Khorezm Ma'mun Academy, great scholars, Third Renaissance.

Ҳадис илми вужудга келган даврдан бошлаб муҳаддислар илм талабида ўзга юртларга сафар қила бошладилар. Мана шу жараён Мовароуннаҳр ерларида ҳадис илмининг тараккий этиши учун асосий омил бўлиб хизмат қилди. Манбаларда Мовароуннаҳрга 55/674-675 йилда кириб келган тўққиз кишининг номини келтиради. Улар: Саъид ибн Усмон ибн Аффон; Қусам ибн Аббос; Абульолийа Руфайъ ибн Михрон; Муҳаммад ибн Восиъ; Даҳҳок ибн Музоҳим; Лайс ибн Аби Сулайм; Зиёд ибн Михрон; Хулайд ибн Ҳассонлар ҳисобланган.

Кейинчалик бу ўлканинг турли жойларидан буюк муҳаддислар етишиб чиқдилар. Бундан ташқари шу асрнинг иккинчи ярмига келиб Хуросондаги ҳадис мактаблари орқали Исҳоқ ибн Роҳавайҳ ал-Марвазий ва Абдуллоҳ ибн Муборак ал-Марвазийнинг (118/736 -181х.й.) ҳамда Абдулҳамид ибн Хумайд ибн Наср Абу Муҳаммад Ҳофиз Кешийларнинг ҳам (170х/786м-249х/863м) Мовароуннаҳрлик шогирдларидан маҳаллий ислом уламолари етишиб чиқа бошладилар.

Шу боис илк ҳадис мактабларини яратиб, ҳадис илмини Мовароуннаҳрда ривож топишига ҳисса қўшган муҳаддис алломалар: Имом Доҳилий ал-Бухорий, Муҳаммад ибн Салом ал-Пойкандий, Исмоил ибн Иброҳим ибн ал-Муғийра ал-Бухорий, Муҳаммад ибн Юсуф ал-Пойкандий, Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ал-Маснадий ал-Бухорий, Иброҳим ибн ал-Ашъас ал-Бухорий, Салим ибн Мужоҳид

ал-Бухорий бўлиб, лекин ушбу муҳаддисларнинг имоми, ҳадис илмининг султони (амирул мўмъинийн фил ҳадис), саййидул фуқаҳо каби улуғ лақабларга муяссар бўлган улуғ зот имом ал-Бухорий хисобланган. У ёшлигидаёқ исломий илмларга, айниқса, Пайғамбар алайҳиссаломнинг муборак ҳадисларини ўрганишга ва ёдлашга мойиллик тобора кучая бориб, у даставвал Ибн ал-Муборак ва Вакийънинг ҳадисларга оид асарларини ёд олади. Имом ал-Бухорийнинг котиби, унинг асосий таснифи "Саҳиҳ" асари ровийларидан бири Абу Жаъфар Муҳаммад ибн Абу Ҳотам ал-Варроқ шундай деб ёзади: "Ал-Бухорийнинг: "Ҳадисларни ёд олиш илҳоми менга бошланғич мактабда ўқиётганимда келган эди"-деб айтганини эшитганимда: "Ўшанда неча ёшда эдингиз"?-деб сўрадим: у "Ўн ёшда балким ундан ҳам кичик эдим", - деб жавоб берганди.

У нафақат ҳадисларни шунчаки ёд олиш, балки унда ёшлигидан бошлаб ҳадисларни саҳиҳ (тўғри, ишончли) ва ғайри саҳиҳларга (хато, нотўғри) ажратиш, уларнинг иллатларини аниқлаш, ҳадис ровийларини ўрганиб таҳқиқ қилиш, улар ривоятининг адолатлилиги, тўғрилиги, ишончли ёки ишончсизлиги, ровийларнинг маиший ҳаётлари, яшаш жойлари, туғилган ва вафот этган саналари, бир-бирлари билан ўзаро қилган мулоқотлари(, турли ровийлар келтирган ҳадисларни бир-бирига солиштириб муқояса қилиш, уларнинг бир-бирлари билан ўзаро боғлиқлиги ва бир-бирига боғлиқ бўлмайдиганлиги бор ҳолатлари, ҳадис илмининг хилма-хил ва энг юқори нуқталарига етишиш, унинг турли масалаларини чуқур таҳқиқ этиш, уларни жаъмлаш ва Қуръони карим оятлари билан узвий боғлиқликда ўрганиш каби масалалар билан қизиқди. Имом ал-Бухорий ҳадис соҳасидаги ўз илми ва салоҳияти, айниқса, иллатли ҳадисларни аниқлаш маҳорати билан барчани қойил қолдирган, муҳаддисларнинг ҳаммаси унга бир овоздан тан берган. Имом ал-Бухорий масжидларда, оммавий илмий йиғинларда ҳам иштирок этган.

Имом ал-Бухорий ўзининг бутун фаолияти давомида ҳам илмий, имкони бўлса моддий жиҳатидан одамларга бирор наф етказишни ўзининг асосий мақсади қилиб қўйган эди. У доимо илм аҳллари-ю, илм толибларига, хатто устозлар (аш-шуюх) ва муҳаддисларга ҳам моддий ёрдам кўрсатарди. Тижорат қилганда ҳар сафар ўзи кўраётган ойлик даромадидан, яъни фойдасидан беш юз дирҳамни фақир мискинларга, илм толибларига сарфларди. Толиби илмларга маълум маблағлар (маошлар) ажратиб, уларни алоҳида қизиқиши, завқ-шавқ билан Пайғамбар алайҳиссалом илмларини (ҳадиси шарифларини) ўрганишга рағбатлантирарди, аҳли илмга нисбатан ғоятда кўп эҳсон кўрсатарди. Имом ал-Бухорий ғоятда беғубор, ҳалол-покиза, диёнатли инсон бўлиб, ғийбатунноҳақликлардан узоқ бир киши эди. У доимо "Ғийбат қилишлик ҳаром эканини билганимдан бошлаб, ҳеч қачон бирор киши ҳақида ғийбат гапирмаганман",-деб

таъкидларди. Имом ал-Бухорийнинг энг улуғ фазилатларидан яна бири у таассуб (мутаассиблик)нинг ҳар қандай кўринишларидан узоқ бўлган аллома эди. Унинг шоҳ асари "Саҳиҳ ал-Бухорий" билан чуқурроқ танишилса, ал-Бухорийнинг ўз китобидаги маълумотларга ниҳоятда катта синчковлик ва эҳтиёткорлик билан ёндошганини кўрамиз. Қанчадан-қанча машаққатлар билан тўпланган ҳадисларининг саҳиҳлигига тўла ишонч ҳосил қилиб, обдон текширгандан кейингина ўз асарига киритганлиги ушбу фикримизни яна бир бор тасдиқлайди.

Имом ал-Бухорийнинг "Саҳиҳ" асари ҳақида гапирар эканмиз, шуни ҳам қайд қилиш керакки, ушбу китобнинг саҳиҳ иснодларида аҳли суннага мансуб бўлмаган ровийлар ҳам учрайди. Имом ал-Бухорий муҳаддисларда ҳадисларга бўлган катта меҳр ва интилиш ҳамда унга қатъий амал қилиш ҳар қандай таҳсинга сазовор, деб ҳисобларди. Бу масала ғоятда муҳим бўлиб, бу хусусда баъзи муҳаддисларнинг ўзлари ҳам фикр-мулоҳазаларини билдирганлар. Жумладан, имом Аҳмад ибн Ханбал "ўзим амал қилмаган битта ҳам ҳадисни китобга олмаганман" деб таъкидлаган бўлса, ўз даврининг йирик муҳаддисларидан бири саналган Вакийъ ибн ал-Жарроҳ: "Агар бирор ҳадисни ёдлашни истасанг, энг аввало унга амал қил",-деган. Манбаларда келтирилишича, имом ал-Бухорий ўз ижодий фаолияти даврида йигирмадан ортиқ асарлар яратган. Алломанинг мана шу асарлари хусусида қисқача тўхталишни лозим топдик.

Имом ал-Бухорийнинг шоҳ асари "Ал-Жомиъ ас-Саҳиҳ" (ишончли тўплам"). Буюк алломанинг энг муҳим асари «Саҳиҳ ал-Бухорий» номи билан ҳам машҳур. Аллома ибн Салоҳнинг таъкидлашича, ал-Бухорийнинг бу асарига киритилган ишончли ҳадисларнинг сони такрорланадиганлари билан бирга 7275 та бўлиб, такрорланмайдиган ҳолда эса 4000 ҳадисдан иборат. Ал-Адаб ал-муфрад ("Адаб дурдоналари"). Имом ал-Бухорийнинг одоб-ахлоқ хусусидаги энг саҳиҳ ҳадисларни ўзида мужассам этган ушбу асари катта тарбиявий аҳамиятга молик беназир тўламдир. Унинг арабча нашри икки марта босилиб, 1990 йилда эса, олим Ш.Бобохонов томонидан асарнинг ўзбекча таржимаси ҳам нашр этилган. Имом ал-Бухорийнинг бу асарида 1322 ҳадис ва хабарлар 644 бобда жаъмлланган бўлиб, у Ҳиндистон, Туркия ва Мисрда бир неча марта чоп этилган. Асарнинг бир канча қўлёзма нусхалари ҳам сақланган. Ҳиндистонлик олим ас-Сайид Фазлуллоҳ ал-Жилоний бу асарнинг танқидий нашрини шарҳи билан биргаликда "Фазлуллоҳисамад фи тавзийҳил-Адаб ал-Муфрад" номи билан чоп этган. Китоб ал-куна ("Кунялар ҳақида китоб"). Азалдан муҳаддислар ўртасида ровийларни қатор ҳолларда асл исмлари билан эмас кунялари билан аташ одат бўлган. Бу ҳол ўз навбатида ровийларни бир-бири билан алмаштириб юборилишига, охир-оқибатда хатога олиб келган.

Шу боисдан ровийларнинг куняларига бағишланган имом ал-Бухорийнинг ушбу асари бу соҳада катта аҳамиятга эга бўлган. Бу асар Ҳиндистонда 1940 йилда чоп этилган. Китоб ал-Фавоид (Фойдали ашёлар ҳақида китоб). Имом ал-Бухорийнинг ушбу таълифи имом ат-Термизийнинг "Ал-Жомий" номли асарининг "Китоб ал-маноқиб" қисмида зикр этилган. Олим Муҳаммад Жамолуддин ал-Қосимий ад-Димашқий "Ҳаёт ал-Бухорий" номли таснифида имом ал-Бухорийнинг ушбу асарини "Китоб ал-Фароид" деб хато келтирган. Асар иллатли ҳадисларга бағишланган бўлса керак. Унинг қўлёмалари ҳақида аниқ маълумотга эга эмасмиз. Жузь рафъ ал-яддайн ("Икки қўлни кўтариш ҳақида"). Ушбу асарда икки қўлни кўтаришга оид ҳадислар жаъмлланган бўлиб қўлни кўтармасликка оид ривоятлар билан баҳс юритилади. Асардаги ҳадисларни имом ал-Бухорийдан Бухоро шаҳрида таълим олган, унинг охириги шогирдларидан бири ҳисобланган Маҳмуд ибн Ишоқ ал-Ҳазайи ривоят қилади. Ат-Тарих ал-Кабир ("Катта тарих")-Ушбу "ат-Таърих" асарини имом ал-Бухорий ўн саккиз ёшида Мадинаи-мунавварадаги ал-Масжид ан-Набавий ("Пайғамбар масжиди")да яратган. Ушбу асар ёзиб тугатилгач имом Ишоқ ибн Роҳвайҳ катта хурсандчилик билан амир Абдуллоҳ ибн Тоҳир ал-Хуросонийга уни тақдим қилатуриб: "Сенга ҳарқандай кишини сеҳрлаб қўядиган бир асарни кўрсатайми?",-деб ҳитоб қилган. Имом ал-Бухорийнинг ушбу асари Туркияда тўққиз жилдда нашр қилинган. Асар қўлёмасининг баъзи қисмлари Ҳайдаробод кутубхонасида сақланади, у "коф" ҳарфидан бошланиб, китобнинг охиригача етади. Агар 1361-1362 ҳижрий (1941-1942 мелодий) йилларда саккиз қисм тўрт жилдда чоп этилган. "Ат-Тарих ал-кабир" китоби саҳобалар, тобеъийларнинг издошлари (атбў)дан ривоят қилган ҳадисларни тўла-тўқис ўзида камраб олган бўлиб, уларнинг исмлари алифбо тартибда жойлаштирилган. Агарки муштарак исмлар учраб қолса алифбо ҳарфларининг тартиби улар оталарининг исмларига қараб тартиб берилган. Ат-Таърих ал-авсат ("Ўрта таърих") - Бу китобни имом ал-Бухорийдан Абдуллоҳ ибн Абдусаллом ал-Ҳаффоф ва Занжавийҳ ибн Аҳмад ал-Лубод ривоят қилганлар. Ушбу асарнинг бир қўлёмма нусхаси Ҳиндистоннинг Ҳайдаробод шаҳрида сақланиши зикр қилинади. Ат-Тарих ас-сағир ("Кичик тарих"). Имом ал-Бухорийнинг бу асари ҳам ҳадис тарихига оид қимматли асардир. Имом ал-Бухорий бу асарида машҳур саҳобалар, тобеъийлар ва тобеъийларнинг издошларини зикр қилган бўлиб, уларнинг вафот этган йиллари, наслу насабларини, уларнинг ўзаро мулоқотларини баён қилади, кўп ҳолларда ноқис (жарҳ) ва ислоҳ қилинганларини ҳам қайд этади.

Муаллиф ўз асарига йилма-йил тартиб бериб, агар бир санани тугатса, у санада вафот этган машҳур шахсларни, содир бўлган бошқа муҳим ишларни зикр этиб, ундан сўнг кейинги санани бошлайди. Бу асар Ҳиндистонда ва Қоҳирада нашр этилган.Имом ал-Бухорийнинг ҳадисларга оид "ал-Жомий ал-кабир"

("Катта тўплам") асари хусусида баъзи манбаларда зикр қилинсада, бу асар ҳақида батафсил маълумотга эга эмасмиз асарнинг айрим қўлёзма нусхаси сақланганлиги ҳақида баъзи тахминлар бор. "Кашф аз-зунун" асарида ҳам шу тарздаги маълумот билан чегараланилган. Халқ афъол ал-ибод ("Оллоҳ бандалари ишларининг яратилиши"). Саҳобалар ва тобеъийлар Куръони карим оятлари ва ҳадиси шарифларга таяниб сохта гуруҳларга радди жавоб қилиши ҳадисшунослик тарихида мавжуд эди. Ушбу китобнинг мақсади ҳам шу йўналишда. Имом ал-Бухорийдан бу асарни Юсуф ибн Райҳон ибн Абдуссамад ал-Фирабрий ривоят қилган. Имом ал-Бухорийнинг бу асари 1958 йилда Маккаи Мукаррамада ва 1886 йилда Ҳиндистонда нашр этилган. "Китоб аз-зуафо ас-сағир" ("Заиф ровийлар ҳақида кичик китоб). Бу асар "Китоб аз-зуафо" номи билан ҳам зикр қилинади. Муаллиф бу асарида заиф ровийларнинг исмларини алифбо ҳарфлари тартибида келтирган.

Хуллас, ҳадис илми вакиллари чунончи, Имом ал Бухорийнинг беназир илми ва ўғитлари ҳозирда умумбашариятнинг бебаҳо бойлиги олтин даври сифатида асрлар оша ўз аҳамиятини йўқотмай келаётганлигини эътироф этиш бежиз эмасдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати :

1. Аль-Бухари М. Сахих аль-Бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари] (Краткое изложение), 1-е изд., пер. с араб. В. А. Нирша. М.: В 2-х т., Благотворительный Фонд «Ибрагим Бин Абдулазиз Аль Ибрагим». 2002
2. Али-заде А. А. [Абу Мансур аль-Матуриди // Исламский энциклопедический словарь](#). — М. : [Ансар](#), 2007.
3. Аҳмаджонов И. Имом Маҳмуд Замахшарий даврида илм фан / https://hidoya.uz/251/maolalar/imom_mahmud_zamahshariy_davrida_ilm_fan.html
4. **Бозаров Д.** Иждокор шахс ва даҳолик: фалсафий талқин // “*Шарқ юлдузи*”, 2014.2-сон.Б.161-165. URL: <https://saviya.uz/ijod/adabiyotshunoslik/ijodkor-shaxs-va-daholik-falsafiy-talqin/?imlo=k>
5. Данилин А.Г. Прорыв в гениальность. Москва, 2008. 190 с.
6. Зоҳидов М. Абу ал-Муъйин ан-Насафий .// Ҳидоят. 2012. №1.
7. [Имом ал-Бухорий: илмий-маънавий мерослари](#)
<https://qadriyat.uz/tarix/muhaddislar/590-imom-al-bukhorij-ilmij-ma->
8. Каттаев П. Мовароуннаҳрда Ҳадис илмининг ривожланиши / <https://hidoyat.uz/2749>
9. OBID, N., ULUGBEK, M., SHAROF, M., & RUSTAM, N. (2022). SOME CONSIDERATIONS OF THE COUNTRY LIFESTYLE DURING THE

PERIOD OF PUBLIC COLLECTIVIZATION. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 86-94.

10. Nazarov, O. R., & Nematov, R. A. O. (2020). FROM THE HISTORY OF UZBEKISTAN'S COOPERATION WITH UNESCO. *Bulletin of Gulistan State University*, 2020(4), 45-49.

11. Nazarov, O. R. (2020). THE ROLE OF HIPPOCRATES IN THE HISTORY OF WORLD MEDICINE. *Bulletin of Gulistan State University*, 2020(3), 66-64.

12. Obid, N., Samandar, K., & Rustam, N. (2023). THE EMERGENCE OF A STATE SYSTEM IN THE LOWER SYRDARYA REGION. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 3(3), 68-75.

13. Rakhimovich, N. O., & Khurshida, R. (2022). GREAT CONTRIBUTION TO SCIENCE BY THE ENCYCLOPEDIA OF SCIENTIST ABU RAYHAN BERUNI. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(4), 27-33.

14. Nazarov, O. R., & Saydullayev, S. (2024). “AVESTO”–EZGULIK TIMSOLIDIR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).

15. Назаров, О., & Қосимова, Э. (2024). ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ТАЪЛИМ ДАРГОҲЛАРИ ФАОЛИЯТИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. *Talqin va tadqiqotlar*, 2(3 (40)).

16. Nematov, R. A., & Almanov's, Q. O. (2022). THE ROLE OF HISTORICAL SOURCES IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE TURKISH EMPIRE. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(10), 25-31.

17. Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. *Марказий Осиё тарихи ва маданияти*, 1(1), 122-125.

18. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(6), 14-23.

19. НЕЪМАТОВ, Р. (2023). ХОРАЗМ АФРИҒИЙЛАР СУЛОЛАСИ–ТУРК ХОҚОНЛИГИ СИЁСИЙ АЛОҚАЛАРИ. *Journal of Fundamental Studies*, 1(7), 16-23.

20. Ne'matov, R. (2023). ILK O 'RTA ASRLARDA XORAZM TARIXSHUNOSLIGINING O 'ZIGA XOS JIHATLARI. *Interpretation and researches*, 1(21).

21. Неъматов, Р. А. У. (2020). Интеллектуальное и культурное наследие узбекского народа. *Наука, образование и культура*, (4 (48)), 85-87.

22. Неъматов, Р., & Нормўминов, Ж. (2024). ХИВА ХОНЛИГИДА ТАЪЛИМ БОСҚИЧЛАРИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. *Talqin va tadqiqotlar*, 2(3 (40)).
23. Mavlyanov, U. N. (2020). Problems of Ontology in the Heritage of Ali Safi. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(7), 540-545.
24. Nasriddinovich, M. U. (2021). ALI SAFIY AXLOQ QOIDALARIGA AMAL QILISHNING AHAMIYATI HAQIDA. *PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL*, (1).
25. Мавлянов, У. Н. (2020). ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ И НАСЛЕДИИ АЛИ САФИ. *Вестник Российского философского общества*, (1-2), 200-209.
26. Mavlyanov, U. (2022). ABOUT “THE ART ACADEMY OF BAYSUNKUR”. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(06), 133-138.
27. Mavlyanov, U. N. (2021). FAHRUDDIN ALI SAFI'S TEACHING ABOUT BEING. *Bulletin of Gulistan State University*, 2021(2), 61-67.
28. Mavlyanov, U. N. (2023). Issues of Knowledge in the Legacy of Ali Safi. *Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals*, 3(07), 41-43.
29. RAXIMOVICH, N. O., MUTALLIB, I., & MA'RUF OV SHERZOD, K. O. G. (2022). HISTORICAL FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN CENTRAL ASIA. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 160-165.
30. Кудратов, С., & Маъруфов, Ш. (2021). МИРЗАЧЎЛДАГИ ҚАДИМГИ СУВ ИНШОАТЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 4(11).
31. Ma'rufov, S., & Bekmurodov, S. (2024). XONLIKLAR DAVRIDA MUSIQA ILMIGA ILMIGA QARATILGAN E'TIBOR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
32. Ma'rufov, S., & Abdullayev, A. (2024). O'RTA OSIYODA MUSIQA SAN'ATINING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISH TARIXI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
33. BOSIMOVICH, T. B., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(5), 61-65.
34. Абдуматов, А. (2024). АКАДЕМИК АР МУҲАММАДЖОНОВНИНГ ТОПОНОМИКА ФАНИ РИВОЖИДАГИ РЎЛИ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
35. Rayimjonov, I., Abdumatov, A., & Abdualimova, Z. (2024). FARG 'ONA VODIYSI ARXEOLOGIYA YODGORLIKLARI QURILISH TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).